

КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ ОБКЛАДИНОК ДО ЖУРНАЛУ

Пидан Світлана Євгеніївна ¹,
Потапенко Микола Васильович ² [0000-0003-4634-7424]

¹ Здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, sveta.pydan.sveta@gmail.com

² Старший викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Спілки дизайнерів України, член Спілки рекламистів, Україна, nikolay.pnko@gmail.com

Анотація. Мета дослідження полягає в тому, як правильно розробити свій концепт обкладинки та зробити його більш індивідуальним притримуючи всіх елементів шаблону обкладинки. Розкриття цілі проєктування обкладинки журналу. Проаналізована поетапна анатомія розробки обгортки. Головна мета значення заголовку її розробка та нюанси проєктування. Особливості вибору головного зображення як ілюстрації так і фотографії, нюанси портретного зображення на обкладинці. Вирішення композиції проєктування журнальної обкладинки. Значення ключових слів анатомії журналу. Пояснення поетапної розробки обгортки журналу та її основний зміст. Актуальність друкованих видань в наш час, як вони змінюють світогляд на весь світ. Особливості соціальних обговорень тем журналу. Винесення основного висновку теми композиційні особливості проєктування обкладинок журналу.

Ключові слова: обкладинка, журнал, заголовок, колодка, зображення, ілюстрація, стаття, друковане видання.

Дизайн друкованого продукту є важливою частиною матеріального мистецтва та культури дизайну. В даний час дизайн друкованого видання відіграє велику роль для споживачів цього продукту, наприклад, завдання популярного друкованого видання полягає не тільки в тому, щоб інформувати про це громадськість чи інші події, а й привертають увагу читачів (Рябінова, 2019).

Дизайн обкладинки журналу може бути складним, оскільки існує багато різних підходів. Ефективна обкладинка включає багато різних елементів, і завдання полягає в тому, щоб усі вони працювали як добре налаштований

оркестр.

Візуально обкладинка повинна бути впізнаваною з першого погляду, досягаючи чітко розробленого макету, проте для всіх основних елементів повинно бути не зміним з однаковим принципом композиції, шрифту, кольору. Основним завданням дизайнера є знаходження власного стилю та його підтримка (Шевченко, 2015, с. 355).

Обкладинка журналу – це найважливіша можливість продати своє видання читачам. Найкращий дизайн макета обкладинки журналу привертає увагу, візуально вражає та виділяється з-поміж інших. Обкладинка журналу — це можливість запропонувати читачам ознайомитися з публікацією, виступаючи в ролі середньої точки. Вдале поєднання елементів дозволить створити ідеальну обкладинку журналу.

Елементи, які складають шаблон обкладинки журналу:

Заголовок. Цей елемент є одним з найважливіших на обкладинці журналу. Тут брендинг також стає важливим. Головна сторінка — це назва журналу та найпоширеніший елемент у номерах видання, за цим читачі впізнають журнал на стендах. Заголовок — це найбільший розмір шрифту, який існуватиме в журналі. Хоча розмір і розташування є узгодженими, кольори заголовка змінюватимуться відповідно до теми чи основного зображення.

Журнальна колода. Не всі журнали мають колоду, але вона може бути корисною для опису філософії журналу або типу публікації. Колода журналу, як правило, складається лише з кількох слів — вона має бути короткою та по суті.

Лінія дати. Це місяць, рік і номер видання. Іноді ціна також буде включена в цю групу. Залежно від періодичності видання деякі журнали можуть використовувати місяць і рік (січень 2020), а кварталні журнали можуть включати сезон і рік (літо 2020).

Номер журналу. Номери випусків журналу зазвичай відображаються як Том X, Випуск X. Том означає роки друкування журналу, а випуск означає кількість видань протягом року.

Головне зображення. Основним зображенням журналу може бути фотографія або ілюстрація. Це вирішується залежно від головної історії журналу та напряму мистецтва. Зображення низької якості дійсно можуть зіпсувати обкладинку журналу. Багато журналів влаштовують спеціальні фотосесії або доручають ілюстраторам створити унікальну обкладинку та використовувати концептуальні зображення. Чіткі, чисті та детальні зображення привернуть увагу читачів і просто вражатимуть якістю. Якщо використовується портрет, то об'єкт повинен контактувати очима з камерою, а отже, і з аудиторією — це приверне увагу читачів.

Головний рядок статті. У кожного журналу є головна тема випуску, яка стає головною статтею на обкладинці.

Лінії обкладинки. Лінії обкладинки мають менший розмір точки порівняно з головною статтею. Кожен журнал має такий, залежно від теми чи особи, у якої беруть інтерв'ю. Теми обкладинки можуть обертатися навколо головної теми журналу, але не обов'язково. Титульні рядки повинні містити не більше десяти слів і бути лаконічними.

Посилання на сайт. Розвиток цифрових пристроїв дав можливість журналам розширити контакти на своїх веб-сайтах.

Ціна і штрих-код. Про штрих-коди піклується друкарня, але потрібно залишити місце для них. Їх розміщення в нижньому лівому куті обкладинки, і це місце також може включати ціну журналу. Інший варіант – поставити ціну поруч із датою та номером випуску журналу.

Знакові обкладинки журналів. Можливо, друковані видання майже мертві, але обкладинки журналів все ще дуже актуальні. Дизайн обкладинок є однією з найбільш обговорюваних частин журналу, оскільки вони можуть впливати на суспільство. Обкладинки можуть стати каталізатором для початку розмов, які можуть внести значні соціальні зміни.

Висновок. Таким чином якісний дизайн обкладинки має бути більш відокремленим від інших друкованих видань. Анатомія обкладинки журналу має важливе значення не лише для збільшення продажів, але й для того, щоб мати змогу впливати на наше суспільство. У наш час успішна обкладинка журналу має працювати в соціальних мережах, привертати увагу до важливих тем і починати розмови в нашому суспільстві.

Літературні джерела

1. Keung, L. (2020). How to Make the Best Magazine Cover Design (& Learn the Anatomy of a Magazine Cover) | *Envato Tuts+*. Retrieved from: <https://design.tutsplus.com/articles/how-to-make-the-best-magazine-cover-design-learn-the-anatomy-of-a-magazine-cover--cms-35126>
2. Рябінова, І. М. (2019). *Особливості художнього образу та композиційного рішення найбільш відомих у світі друкованих видань (Кваліфікаційна робота)*. Київський національний університет технологій та дизайну. Retrieved from: <https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13426>
3. Шевченко, В. Е. (2015). Роль візуального стилю журналу для ідентифікації видання. *Наукові записки Української академії друкарства. Серія: Соціальні комунікації*, 2(51). С. 139-147.